

ФІРSOVA ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА,

ст. викл. кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

**РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В НАВЧАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ**

Вільне спілкування українською мовою вимагає у студентів, які приїхали на навчання до України, присутності трьох компетенцій: читання, говоріння і письма. Сучасне викладання української мови як іноземної надає великого значення усному мовленню. В даний час комунікативна спрямованість є пріоритетною метою у вивченні іноземної мови, проте, письмова мова її головне доповнення.

Програма з української мови як іноземної визначає мету навчання наступним чином: розвиток здібностей і бажань іноземного студента брати участь в міжкультурній комунікації українською мовою та самостійно вдосконалюватися в іншомовно-мовленнєвій діяльності. Іншими словами – це розвиток «вторинної мовної особистості іноземця». Мета навчання українській мові як іноземній розкривається в єдності чотирьох компонентів: виховного, розвивального, загальноосвітнього, практичного. Навчаючи українській мові, яка є для даної категорії студентів іноземною, викладач розвиває у них мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, емоційну готовність до комунікації, всебічно розвиваючи особистість учня. Три компоненти (освітній, виховний, розвивальний), реалізуються на основі практичного оволодіння мовою. Вміння усного та писемного мовлення забезпечують основні когнітивно-комунікативні потреби іноземців на кожному етапі навчання. Вони дають можливість долучатися до культурних цінностей народу-носія мови. В цілому, навчання іноземних студентів українській мові покликане формувати у них здатність брати участь в безпосередньому і опосередкованому діалозі культур. Головне завдання викладача на заняттях з української мови як іноземної – це розвиток комунікативної компетенції студентів на пороговому рівні (термін Ради Європи). Студенти повинні не тільки розпізнавати граматичні явища, мати певний словниковий запас, але також вміти це використовувати під час комунікації. У сучасному світі пріоритетним завданням викладача вважається долучення іноземних студентів до культури країни мови, що вивчається і їх участь в діалозі культур. Для вирішення цього завдання необхідно сформувати у іноземців здатність до міжкультурної комунікації. Готуючись до проведення заняття з української мови як іноземної, викладач

повинен продумати всі необхідні завдання і прийоми комунікативного характеру.

Комунікативне навчання – це мовленнєва діяльність. Мовленнєва діяльність необхідна для того, щоб сторони соціальної взаємодії, а саме, спілкування, могли вирішувати спільні завдання за допомогою української мови. Діяльнісна сутність комунікативно-орієнтованого навчання української мови як іноземної ґрунтується на гуманістичному підході, який дозволяє студенту продуктивно працювати під час занять, так як саме він, студент, є центром навчання і пізнавальної активності.

Отже, слід зазначити необхідність взаємодії іноземних студентів на заняттях, шляхом продуманих і підготовлених викладачем мовленнєвих завдань для більш ефективного комунікативного засвоєння мови. Комунікативне навчання включає формування комунікативної концепції, а саме моральної готовності і здатності до мовленнєвого спілкування, орієнтує іноземних студентів на «входження» в інший культурний простір. Для позитивних результатів і мотивації студентів, на заняттях вітаються нетрадиційні форми презентації матеріалу. Початковий етап передбачає формування фундаменту комунікативної компетенції, який дозволить в подальшому розвивати і вдосконалювати мову в процесі навчання. Це вимагає часу, так як іноземці повинні з самого початку сприймати вивчення української мови як засобу спілкування.

Література:

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12>
2. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление и развитие / Дж. Равен; пер. с англ., 2002. – С. 257–258.

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

На даний момент комунікативна спрямованість є пріоритетною метою в викладанні української мови як іноземної. Головне завдання викладача на заняттях з української мови як іноземної – це розвиток комунікаційної компетенції студентів на пороговому рівні. Студенти повинні не тільки розпізнавати граматичні явища, мати певний словниковий запас, але також вміти це використати для живої комунікації.

Ключові слова: комунікаційна компетенція, міжкультурна компетенція, мовленнєва діяльність.